
УДК 65.0(075.8)

DOI 10.5281/zenodo.19591924

Рябцев А. Л.

Рябцев Александр Львович, доктор исторических наук, доцент, Севастопольский государственный университет, д. 33, ул. Университетская, Севастополь, Россия, 299053. E-mail: ryabtseval@yandex.ru.

Цифровая бюрократия и цифровое управление в XXI веке

Аннотация. В статье исследуются проблемы управленческих элит в условиях внедрения инструментов электронной бюрократии на фоне экономического детерминизма государственной политики. Определены негативные последствия для общества при переходе к цифровой бюрократии: нарушение общественных связей, ужесточение контроля над обществом, потеря общественной солидарности и, как следствие, падение моральных рамок в общественном сознании. Используя диалектический подход в качестве методологической основы анализа, автор приходит к выводу о необходимости возврата к национальным стандартам и протоколам безопасности как в технологической, так и в политической сферах взаимодействия государства и общества. Обосновывается положение о том, что главным объектом приложения сил политических элит бюрократии должно стать развитие общества и его коллективный, общественный интерес, а не экономическая целесообразность управляющих элит и бюрократии.

Ключевые слова: электронная бюрократия, цифровая бюрократия, цифровое управление, цифровые патриции, цифровые технологии.

Ryabtsev A. L.

Ryabtsev Aleksandr Lvovich, Doctor of Historical Sciences, Associate Professor, Sevastopol State University, 33 Universitetskaya St., Sevastopol, Russia, 299053. E-mail: ryabtseval@yandex.ru.

Digital bureaucracy and digital management in the 21st century

Abstract. This article examines the challenges facing managerial elites in the context of the implementation of e-bureaucracy tools against the backdrop of economic determinism in public policy. The negative consequences for society of the transition to digital bureaucracy are identified: the disruption of social ties, increased control over society, the loss of social solidarity, and, consequently, a decline in moral standards in the public consciousness. Using a dialectical approach as the methodological basis for analysis, the author concludes that a return to national security standards and protocols is necessary in both the technological and political spheres of interaction between the state and society. It is argued that the primary focus of the bureaucratic political elites should be the development of society and its collective, public interest, rather than the economic expediency of the governing elites and the bureaucracy.

Key words: electronic bureaucracy, digital bureaucracy, digital management, digital patricians, digital technologies.

Стремительно меняющаяся глобальная мировая система ставит перед обществом новые проблемы и вызовы как на региональном, так и на глобальном уровне. Провозглашенная четвертая промышленная революция и создание «цифрового мира» [8], а также наметившийся переход к шестому промышленному укладу стали мейнстримом. В общественное сознание на глобальном уровне внедряются электронные системы управления, трансформирующиеся в цифровые технологии, которые, по мнению Я.В. Гайворонской и О.И. Мирошниченко, «планируется активно применять не только в чисто управленческих практиках, но и в экономике, политике и правовой практике и т. д.» [1, с. 27].

Основной вопрос применения новых инструментов управления лежит не в экономической и даже не в социально-политической плоскости. Это вопрос целеполагания, философии управления — мировоззренческой парадигмы. Какую цель ставят правящие элиты, используя цифровые технологии, и где центр целеполагания?

Мировоззренческие аспекты управления и целеполагания мы уже затрагивали в статье «Философия управления», где пытались доказать смещение акцентов управления в сторону управления в аристотелевском понимании как системы управления, ориентированной на подчинение, а не на развитие [2, с. 89–90]. При переходе к постмодерну широкое развитие получила концепция ризообразного типа социальной динамики, который символизирует хаотичность и бессмысленность социальных процессов, то есть социальные процессы не имеют единого начала, что приводит к хаотичному характеру проявления. Именно в этой концепции в центре философского анализа находится человек, которого важно отделить от общества, а затем управлять [2, с. 89–90].

Наша точка зрения солидарна с высказыванием А. В. Тихонова, который утверждает, что «современный менедж-

мент оказывает огромное воздействие на трансформацию общества» [7, с. 32], причем в отрицательной коннотации.

Современная мировая элита заинтересована в сохранении и укреплении управляющих контуров «государства-корпорации» как надстройки социальной системы и ее управляющего контура, обеспечивающей привилегированное положение отдельных социальных групп [5, с. 23].

Главная задача — не управление проблемами общества, а создание эффективной системы контроля и могущества в целом. Хотя формально это идет в русле прогрессивной тенденции цифровизации управления, однако может иметь целый ряд негативных не только локальных, но и глобальных последствий для общества и всего человечества [4, с. 33–34].

Однако нужно различать управленческие элиты и саму систему управления — бюрократию. Нельзя согласиться с отрицательной трактовкой самого понятия бюрократии; оценивать нужно ее эффективность и профессионализм.

С точки зрения развития общества «бюрократия» превращается в «бюрократизм» — трактуемый как деструктивный управленческий и социальный феномен, антипод демократии, организационная управленческая патология, сутью которой является выход управленцев-чиновников из-под контроля общества, их стремление к расширению своей власти и ее использованию в своих целях вопреки интересам граждан [3, с. 24].

Какой выход из этой, казалось бы, безнадежной ситуации? Заменить несправедливых чиновников на справедливую электронную систему. А затем и вовсе убрать человека и заменить его цифровой программой.

Такая цифровая бюрократизация чревата опасностью формирования в современном обществе цифрового «рабовладения», отличительной чертой которого является появление «цифровых патрициев» с наследственным правом всеобъемлющего контроля за гражданами. Они выше

законов и правил, они сами создают правила. Бюрократия — «плебс» — вынуждена выполнять распоряжения и правила, навязанные патрициями. Выборные «народные трибуны» хотя и обладают властными полномочиями, вынуждены действовать по правилам и планам «цифровых патрициев». Как отмечает П.В. Павлов, «Бююкратизация всех сфер общества оказывается, в конечном счете, нацеленной на извлечение прибыли и усиление системы надзора и социального контроля. Этому во многом способствуют новые цифровые технологии» [6, с. 306]. «Большой брат» из известного произведения Оруэлла становится реальностью.

Но главная опасность даже не в применении цифровых технологий, а в их источнике — центре. Выражение «Идеи правят миром» в современной мировой трансформации как никогда актуально. Технологический и идеологический центр — «цифровая империя» — находится за пределами национальных границ. «Электронная бююкратия» привела к тотальному снижению управленческого профессионализма. Отраслевого профессионального управленца (бююкрата) окончательно вытеснили «политические» управленцы, в помощь которым назначаются «эффективные менеджеры», подготовленные по западным лекалам. Снижение профессионализма повлияло и на содержание, и, самое главное, на цели подготовки специалиста. Профессионала-бухгалтера сменили «экономисты», овладевшие «1С Бухгалтерией». В образовании критерием оценки преподавателя являются электронные показатели успеваемости и сохранение контингента, а не профессиональные критерии студента, полученные в ходе теоретических занятий и практики. Достаточно подробно и обоснованно цифровые технологии и соответствующие им практики в системе высшего образования рассмотрены П.В. Павловым [3, с. 303].

В медицине — свои показатели. Хотя попытки исправить ситуацию с медицинским обслуживанием населения в России

активно предпринимаются, особенно после пандемии COVID-19, но принципы и подходы остаются прежними.

Бездумное применение западных концепций и идей изначально ставит нас в зависимое подчиненное положение. Проводя преобразование с оглядкой на «мировой опыт» (читай: западный опыт), мы передаем управляющий контур за пределы национальной территории, допуская в систему западные стандарты и институты. Performance-менеджмент как создание универсальных индикаторов реализации курса на повышение эффективности всех звеньев и систем управления, включая государство (правительство или его подсистемы), становится главной целью электронной бююкратии [2, с. 91].

Уже в наше время в системе «электронной» бююкратии происходит размывание целеполагания и ответственности. Бююкратия отвечает за цифровые показатели, а не за решение проблемы. Но в данном случае бююкратия занимает подчиненное положение. Главную роль играют управленческие элиты. Как пример можно привести реформу милиции, которую провели управленческие элиты. В результате создалась система, которая в настоящее время испытывает дефицит профессионалов как в количественном, так и в качественном наполнении.

Вместе с тем необходимо признать, что за электронной бююкратией все еще стоит управляющий контур человеческого фактора. Несмотря на описанные выше тенденции к вытеснению отраслевых профессионалов и снижению качества управления, человек и общество сохраняют потенциальную возможность воздействовать на «электронную» систему — как через демократические институты, так и через профессиональную экспертизу, которая, хотя и ослаблена, но не утрачена полностью. Вопрос заключается в том, насколько эта возможность может быть реализована в условиях доминирования экономического детерминизма и цифрового контроля.

Экономический детерминизм во внутри- и внешнеполитической деятель-

ности заставляет элиты России последовательно ориентироваться на экономические критерии принятия решений, даже в тех случаях, когда политическая и социальная цена такого подхода оказывается неприемлемо высокой. Современные кризисные явления в международных отношениях — это не про нефть и газ, это предвестник попытки глобального переустройства общественных отношений. Информационные инструменты давления, по аналогии с Ближневосточным кризисом 1973 года, согласно планам «электронных патрициев», способны убедить общество в необходимости перехода к цифровой империи.

Наверное, уже пора закончить с иллюзиями по поводу Европы, США, Китая и других акторов. Перспективы экономического сотрудничества в прежнем формате представляются маловероятными. Кроме этого, нам необходимо провести широкомасштабную ревизию международных договоров как политически, так и экономически ограничивающих наш национальный суверенитет внутри страны [6, с. 56].

Риски неконтролируемого перехода к «цифровой» бюрократии намного перевешивают плюсы для российского общества. Под чей контроль мы попадем?

Во-первых, вопрос о реальных возможностях искусственного интеллекта требует более сдержанной оценки. Ряд исследователей обращают внимание на то, что завышенные ожидания от искусственного интеллекта формируются во многом маркетинговыми стратегиями транснациональных корпораций, заинтересованных в привлечении инвестиций. Пока значительная часть ажиотажа вокруг данной темы может оказаться финансовым пузырем, не имеющим реального подтверждения. В реальности это ведет просто к смене парадигмы общественного восприятия.

Если после кризиса 1973 года мейнстримом стало «государство-корпорация», то после современных кри-

зисных явлений нам будут активно навязывать движение в сторону «цифрового государства» и особенно в области образования и управления.

Во-вторых, цифровизация, а в недалеком будущем и «квантовизация» управления и, соответственно, его «бюрократизация» приведут к накоплению количественных ошибок о реальном состоянии общества, а следовательно, и ошибок в принятии решений об общественном «блага».

В-третьих, не создав систему безопасности «электронного мира», мы стремимся через минное поле к «цифровому». Необходимо создание «протоколов безопасности», краеугольным камнем которых должен быть человек и общественно-государственные институты. Айзек Азимов, придумавший «три закона робототехники» в своем романе «Я, робот», все равно последнее слово в соревновании машин и людей оставил за человеком.

В-четвертых, диалектика развития бюрократии как управленческой прослойки между обществом и государством ставит задачи подготовки и воспитания профессиональной бюрократии «цифровой» эпохи. Базовые (фундаментальные) знания нужно соединить с новыми «цифровыми» знаниями, которые не самоцель, а лишь инструмент, сопоставимый с отверткой, логарифмической линейкой, компьютером и т. д. Может ли отвертка управлять? Вопрос, который мы должны себе задавать каждый раз, когда подменяем человека и общество цифровыми технологиями.

Современные кризисные явления показали: рано списывать человека и человеческий фактор даже в такой высокотехнологической отрасли, как военная, а управление и его бюрократическая прослойка должны служить безопасности и развитию своего национального общества и отвечать за свои действия перед обществом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гайворонская Я.В., Мирошниченко О.И. Правовые проблемы цифровизации: теоретико-правовой аспект // Legal Concept. 2019. №18 (4). С. 27–34.
2. Намханова М. В., Смолякова С. И. Формирование цифровой экономики в системе государственного и муниципального управления // Управление в условиях глобальных мировых трансформаций: экономика, политика, право: сборник научных трудов Международная конференция. Севастополь: Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 2018. С. 487–489.
3. Павлов П.В. Цифровые технологии и бюрократические практики в системе высшего образования // Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2023. Т. 16. №6. С. 302–308. DOI 10.17213/2075-2067-2023-6-302-308.
4. Пугачев В.П. Бюрократизм в цифровом обществе // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2025. Т. 22. №1. С. 20–41. DOI 10.55959/MSU2073-2643-21-2025-1-20-41.
5. Пугачев В.П. Глобалистский тоталитаризм: Социальные мутации цифрового капитализма: формирование человека и манипулятивные технологии управления. М.: ЛЕНАНД, 2022. 232 с.
6. Рябцев А. Л. Внешняя политика России в условиях кризиса однополярного мира в XXI веке // Морская стратегия и политика России в контексте обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития в XXI веке: сборник научных трудов. Севастополь: Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище им. П.С. Нахимова, 2023. С. 53–57.
7. Тихонов А.В. Социология управления. Издание 2-е, доп. и перераб. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2007. 472 с.
8. Шваб К., Ванхэм П. Капитализм всеобщего блага: новая модель мировой экономики. Москва: Эксмо, 2022. 459 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Gajvoronskaya YA.V., Miroshnichenko O.I. Pravovye problemy cifrovizacii: teoretiko-pravovoj aspekt // Legal Concept. 2019. №18 (4). S. 27–34.
2. Namhanova M. V., Smolyakova S. I. Formirovanie cifrovoj ekonomiki v sisteme gosudarstvennogo i municipal'nogo upravleniya // Upravlenie v usloviyah global'nyh mirovyh transformacij: ekonomika, politika, pravo: sbornik nauchnyh trudov Mezhdunarodnaya konferenciya. Sevastopol': Krymskij federal'nyj universitet im. V.I. Vernad'skogo, 2018. S. 487–489.
3. Pavlov P.V. Cifrovye tekhnologii i byurokraticheskie praktiki v sisteme vysshego obrazovaniya // Vestnik YURGTU (NPI). Seriya: Social'no-ekonomicheskie nauki. 2023. T. 16. №6. S. 302–308. DOI 10.17213/2075-2067-2023-6-302-308.
4. Pugachev V.P. Byurokratizm v cifrovom obshchestve // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 21. Upravlenie (gosudarstvo i obshchestvo). 2025. T. 22. №1. S. 20–41. DOI 10.55959/MSU2073-2643-21-2025-1-20-41.
5. Pugachev V.P. Globalistskij totalitarizm: Social'nye mutacii cifrovogo kapitalizma: formirovanie cheloveka i manipulyativnye tekhnologii upravleniya. M.: LENAND, 2022. 232 s.
6. Ryabcev A. L. Vneshnyaya politika Rossii v usloviyah krizisa odnopolyarnogo mira v XXI veke // Morskaya strategiya i politika Rossii v kontekste obespecheniya nacional'noj bezopasnosti i ustojchivogo razvitiya v HKHI veke: sbornik nauchnyh trudov. Sevastopol': Chernomorskoe vysshee voenno-morskoe ordena Krasnoj Zvezdy uchilishche im. P.S. Nahimova, 2023. S. 53–57.
7. Tihonov A.V. Sociologiya upravleniya. Izdanie 2-e, dop, i pererab. M.: «Kanon+» ROOI «Reabilitaciya», 2007. 472 s.
8. SHvab K., Vanhem P. Kapitalizm vseobshchego blaga: novaya model' mirovoj ekonomiki. Moskva: Eksmo, 2022. 459 s.

Поступила в редакцию: 12.04.2026.

Принята в печать: 01.06.2026.